

Entropia e aleatoriedade na interação corpórea em poéticas verbivocovisuais

Entropía y aleatoriedad de la interacción corporal en la poética verbivocovisual

Darley Cardoso¹

Professor Orientador Cleomar Rocha²

Resumo

O presente artigo aborda a questão da entropia e da aleatoriedade a partir das possibilidades da interação corpórea em obras de arte tecnológicas com poéticas verbivocovisuais. O referencial teórico aborda os conceitos de verbivocovisualidade, interfaces afetivas, corporeidade, *affordances* e enação. A análise parte do princípio entrópico da termodinâmica, considerando aspectos sobre o grau de liberdade, ou a atuação, dos corpos em um determinado sistema e as possibilidades de combinação e recombinações de elementos compositivos relacionados à interação de um agente fruidor. O estudo aponta para inúmeras possibilidades a partir de variáveis alusivas à sinais fisiológicos do interator que podem ser únicos, para cada ser humano, e que podem influenciar na percepção da obra de modo entrópico, seja dissipando a intencionalidade do artista ou promovendo outras combinações de elementos e experiências de sentidos não previstas pelo autor, gerando múltiplas versões, alteradas a cada nova interação.

Palavras-chave: Arte e Tecnologia, Entropia, Aleatoriedade, Interatividade, Verbivocovisualidade.

Abstract/resumen/resumé

Este artículo aborda la cuestión de la entropía y la aleatoriedad desde las posibilidades de interacción corpórea en obras de arte tecnológicas con poética verbivocovisual. El marco teórico aborda los conceptos de verbivocovisualidad, interfaces afectivas, corporeidad, affordances y enacción. El análisis parte del principio entrópico de la termodinámica, considerando aspectos sobre el grado de libertad, o el desempeño, de los cuerpos en un sistema dado y las posibilidades de combinación y recombinación de significados. El estudio apunta a innumerables posibilidades de combinaciones de elementos visuales, sonoros, rítmicos de signos fisiológicos del interactor que pueden ser únicos para cada ser

¹Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB) na linha de pesquisa de Arte e Tecnologia. Pesquisador das relações fluidas entre Arte e Tecnologia, Corporeidade e Motricidade Humana, Interfaces Computacionais, Performance e Gamificação. Bacharel em Comunicação Social, Bacharel e Licenciado em Educação Física.

² Pós-doutor em Cidades Inteligentes (USP), em Poéticas Interdisciplinares (UFRJ), em Estudos Culturais (UFRJ) e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP), Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA), mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (UnB). Professor Associado da UFG. Coordenador do Media Lab / BR e da Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia. Professor dos PPGs em Arte e Cultura Visual (FAV/UFG), Performances Culturais (FCS/UFG) e Artes (UnB). Pesquisador produtividade CNPq.

humano y que pueden influir en la percepción de la obra de manera entrópica, ya sea disipando la intencionalidad del artista o promoviendo otras combinaciones de elementos y significados no previstos por el autor, generando múltiples versiones, cambiadas con cada nueva interacción.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Arte y Tecnología, Entropía, Aleatoriedad, Interactividad, Verbivocovisualidad.

Introdução

O presente artigo trata a questão da entropia e da aleatoriedade a partir das possibilidades da interação corpórea de um agente fruidor em obras de arte tecnológicas com poéticas verbivocovisuais. O referencial teórico aborda os conceitos de verbivocovisualidade, interfaces tecnológicas, corporeidade, *affordances* e enação.

Percebe-se que através do corpo próprio, único e singular, o indivíduo realiza suas experiências sensoriais que também são únicas e singulares, e que, portanto, a forma de interpretar tais experiências e sentidos tem um componente pessoal e existencial, que se relaciona com o método indutivo fenomenológico como instrumento de reflexão das possibilidades de interação e abertura da obra de arte tecnológica para experiências sensoriais em combinações poéticas verbivocovisuais que possibilitam a exploração ampla dos sentidos, ao agregar registros visuais, sonoros e táteis, em contextos semânticos igualmente amplos, pelas variações sintáticas.

A análise, então, parte do princípio entrópico da termodinâmica, considerando aspectos sobre o grau de liberdade, ou a atuação, dos corpos em um determinado sistema e as possibilidades de combinação e recombinações de elementos verbivocovisuais, tomando como exemplo as obras experimentais *Tour_des_Ilhas* (2021) e *Biciclet@rte: Verbocidade Interativa* (2022), na linha de pesquisa em Arte e Tecnologia, do programa de Pós-graduação em Artes Visuais, da Universidade de Brasília (UnB). Trazendo também um comentário sobre os aspectos entrópicos da obra, em processo, *Buglitch*.

O estudo extrapola as obras analisadas e aponta que a atuação do corpo próprio ao interagir com uma interface sensível, seja a partir de gestos ou de sinais fisiológicos como o batimento cardíaco, pode originar inúmeras possibilidades de combinações de elementos visuais, sonoros, rítmicos, entre outras combinações poéticas que possam haver na obra e que sejam formuladas a partir de interações conscientes, ou mesmo a partir dos sinais vitais do interator, sendo que estes sinais podem ser únicos para cada ser humano e que, portanto, influenciam na percepção da obra de modo entrópico, seja dissipando a intencionalidade do artista ou promovendo outras combinações de elementos e experiências de sentidos não previstas pelo autor, gerando, assim, uma obra única para cada nova agência do interator, naquele momento da interação com a obra, que pode, inclusive, nunca se repetir daquela maneira, nem mesmo para aquele indivíduo.

Conceitos

A guisa de introdução à conceituação poética a que se refere este artigo, transcende da sua origem de entropia, tida originalmente na termodinâmica, atravessa corpos e objetos através de interações sensoriais enativas de sentido e de experiências perceptivas únicas para o indivíduo. Desse modo, temos a articulação dos seguintes conceitos:

Entropia, termo cunhado por Rudolph Clausius em 1865 (LECHTE, 2003, p.100) para designar “a perda de calor de qualquer sistema mecânico”, e, assim, desdobrando na primeira e na segunda lei da termodinâmica, onde, “a energia do mundo permanece constante”, mas “a entropia do mundo tende a um máximo”, e respectivamente segundo John Lechte (2003, p.100), “a entropia é também a tendência para a desordem em um sistema”. Interessa-nos aqui a relação do conceito de entropia com a teoria da aleatoriedade, com o objetivo de

entender certos fenômenos desordenados ou caóticos, além da lógica de irreversibilidade temporal de suas mecânicas.

Aleatoriedade, a ideia de aleatório ou randômico, trata-se de um fenômeno cujo o resultado não pode ser determinístico mas segue um processo repetitivo e probabilístico. Isto é, apesar de todos os seus parâmetros serem controláveis, o resultado das variáveis são indeterminados, como por exemplo, no jogo de dados. Como pode ser visto desde a antiguidade da "história das ciências" (MASON, 1985), há mais de 3000 anos, chineses e gregos já discutiam a aleatoriedade e imprevisibilidade relacionando-as entre outras questões ao livre-arbítrio. Com o iluminismo, a aleatoriedade passou a ser abordada nos estudos matemáticos sobre probabilidade, mas foi em 1866 que John Venn dedicou-se sobre a fundamentação de séries probabilísticas e ao conceito aleatoriedade em seu livro "A lógica da chance" (VENN, 1866), um ensaio sobre os fundamentos e a necessidade da teoria da probabilidade, com referência especial aos seus rumos lógicos e sua aplicação para a ciência moral e social. E foi a partir do século XIX com os estudos da termodinâmica e posteriormente da mecânica quântica, onde observam-se fenômenos que apesar de parâmetros específicos serem controlados, acontecem aspectos do resultado que variam aleatoriamente. Também atrelando-se com a teoria da complexidade e a modelagem de sistemas de informação, em concordância com os pressupostos Jean-Louis Le Moigne (2006) a respeito de uma representação que não esgota descrição dos fenômenos, ao carregar em si a sua própria ambiguidade, e portanto, sua atualização.

Corporeidade, assim como os conceitos de corpo próprio e ser no mundo, originam-se do pensamento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty (1999), referindo-se a integralidade e a totalidade do ser e seu Eu subjetivo, onde a subjetividade humana somente pode ser expressada pelo corpo na realidade concreta do mundo (DENTZ, 2008). Através da sua consciência encarnada e por meio de experiências perceptivas e sensoriais, o ser no mundo atribui significação através de suas ações e reações aos outros e as coisas do mundo,

de modo que todas as realizações pessoais e sociais só existem a partir da interação do corpo próprio no mundo, a experiência corporal permeia e é a base deste ser no mundo.

Affordances, referem-se às possibilidades de ação que são percebidas por um agente em relação a um objeto em um determinado ambiente. O conceito origina-se da Teoria Ecológica da Percepção de James Gibson (1979), que assevera que quando um indivíduo percebe um objeto, a funcionalidade percebida nele são suas *affordances*. A respeito das *affordances* nos artefados contemporâneos e nos dispositivos eletrônicos, mais especificamente em relação às mídias digitais, Janet Murray (2003) corrobora ao afirmar que as *affordances* podem aumentar o potencial de projetos em mídias interativas devido a enação oriunda de sua interatividade e suas estratégias singulares de acionamento e de desautomatização das ações do usuário e, de acordo com Cleomar Rocha e Pablo de Regino (2018, p.34), sobre as obras de arte tecnológicas, “a adoção ou predileção por interfaces computacionais não convencionais recebe o nome de poética das interfaces”, e neste sentido, para os autores, Cleomar Rocha e Pablo de Regino (2018, p. 32), a respeito da experiência de interação com as interfaces nas mídias digitais, “são estas, as interfaces, que desposam o conceito de *affordance*, tomado como estratégia do próprio trabalho artístico, enquanto poética. *Affordance*, então, passa a ser compreendido enquanto elemento poético”.

Enação é um conceito apresentado pelo biólogo chileno Francisco Varela (2000), que refere-se a ações do corpo a partir da percepção. De acordo com Cleomar Rocha e Pablo de Regino (2018, p.33), “a enação pode ser caracterizada enquanto uma intencionalidade perceptiva, que direciona a consciência para novas experiências, em conformidade com a orientação fenomenológica de que a percepção é repositório da própria experiência, moldada por ela”. Na teoria enativa, ação e percepção ocorrem em um fundo de aprendizado de habilidades e práticas em reiteradas interações com o ambiente, nas quais o indivíduo reconhece o mundo.

Verbivocovisualidade, termo cunhado por James Joyce (1939) que sintetiza uma forma de composição poética que integra a visualidade, o som e o sentido das palavras, que inspirou e foi potencializado pelo trio de poetas concretistas brasileiros, Augusto de Campos, Décio Pignatari (1927-2012), Haroldo de Campos (1929-2003), que procuravam questionar as formas de se fazer poesia e de renovar a sensibilidade e a experiência poética, contrapondo à linearidade e o fazer poético de sua época. Os poetas concretistas propunham o rompimento da linearidade textual em conformidade com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação ao trazer o som e imagem para sua experimentação poética. A linguagem verbivocovisual parte da organização de compostos derivados das estruturas convencionais de texto, imagem e som para transformá-las em novas estruturas, conciliando suas diferenças em possibilidades concretas de informação e sentido.

Interfaces afetivas, são interfaces computacionais inseridas no campo das artes tecnológicas a partir da pesquisa poética de artistas que buscam através da criação objetos tecnológicos estimular algum tipo de afeto e/ou percepção no seu interator (agente fruidor) através de estímulos sensoriais e das *affordances* destes objetos. Segundo Lúcia Santaella (2013), desde o surgimento dos computadores pessoais conectados a internet que adquirimos um entendimento intuitivo do significado da palavra "interface" e que através da "interatividade" os computadores se tornaram máquinas dialogantes. De acordo com a autora, genericamente, "a interface pode ser definida como ambientes que dois ou mais sistemas mútuos se adaptem" (SANTAELLA, 2013, p.56).

Desenvolvimento

Os experimentos que norteiam a presente análise foram desenvolvidos partindo do princípio que toda atividade cognitiva é intrínseca da experiência direta do ser no mundo. Estas experiências vividas no corpo a corpo com os outros e com os objetos no mundo representam

intencionalidades e simbolizações, metáforas corporais que vão além da representação de formas de linguagem para descrever, também, sentidos, partindo da premissa de que as obras de arte tecnológicas, com suas interfaces afetivas sensíveis ao corpo, possam estender-se à corporeidade, estimulando a percepção rumo a uma tomada de sentido, ou potencializadora, da verbivocovisualidade.

Figura 1 – Tour_des_ilhas

Composição de imagens da instalação e performance virtual: Tour_des_ilhas (Elaborado pelo autor)

A obra *Tour_des_ilhas* (2021), questiona a ubiquidade de ser e estar no mundo simultaneamente em um lugar físico e em outro virtual, movendo-se em ambos os territórios pela potência do corpo próprio. A obra foi concebida durante o período de quarentena ocorrido na pandemia do Coronavírus, em 2021. Confinado, pedalando em um rolo de exercício estacionário (*smart training*) conectado em rede, da sala de casa, a procura de ver e visitar o mundo. O ponto de encontro para o passeio virtual foi a ilha de Wotopia (uma sociedade utópica, perfeita para a prática de ciclismo, estradas excelentes e sem a presença de

automóveis, torneios acontecem constantemente e existem diversas opções para treinamento). No entanto, Watopia está baseada na geolocalização da ilha de Vanikoro no mundo físico. Vanikoro é uma ilha praticamente selvagem, que sofreu com a colonização européia, seus habitantes vivem da pesca e do turismo, sua cultura baseia-se relativamente na Polinésia com influência da cultura Maori. O ponto de interseção das coordenadas geográficas, foi utilizado como ponto de origem, o encontro dos territórios e a sua alteridade. E para possibilitar esse passeio distópico, guiado por avatares capazes de interagir e percorrer o território simulado desta fusão através da interação corporal, foram utilizados sensores de batimento cardíaco, sensor de cadência, *smart trainner* Tac-X, o *software* de *exergame* Zwift, que simula efeitos físicos relativos ao terreno através de variação da potência e geolocalização conectados em rede. Para projetar a composição verbivocovisual, fruto da interação corpórea, com cenas do passeio virtual e de imagens do mundo físico, mesclando sons da ilha, falas dos seus habitantes, foi utilizado o *software open source* GL Mixer. O ritmo da apresentação foi ditado pela atividade física, que movia o avatar no mundo virtual e respondia diretamente às simulações das variações de terreno do mundo físico.

Durante a apresentação ao vivo, a entropia agiu tanto na combinação dos elementos que compõe a produção artística quanto no momento da apresentação em si, sendo neste último como a 1ª Lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará...”), no sentido de sair do controle do roteiro premeditado para a apresentação, pois devido ao upload dos dados e a banda de transmissão, onde foi transmitido sincronamente para a plataforma Zoom e dela para uma *live* no YouTube, o sistema entrou em desequilíbrio e a transmissão acarretou alguns entraves no processamento de imagens para quem estivesse assistindo. Ocasionalmente projeções imprevisíveis, de modo que a percepção do espectador foi divergente em cada dispositivo de acesso, variando de acordo com seu tipo de conexão e processamento de imagens e som. Desse modo, o caráter entrópico foi relacionado aos ruídos e oscilações na rede (velocidade de banda de transmissão e recepção de dados) e diferenças entre as

configurações e componentes (*software* e *hardware*) dos dispositivos (celulares, *tablets*, computadores), o que ocasionou para o público uma a carga de subjetividade e de intencionalidade interpretativa imprevisíveis e exclusivas daquele agenciamento, devido a caótica recepção de imagens e sons naquele momento do acesso.

Como agente fruidor, ou performer, em cada interação com a obra houve uma composição diferente, seja pelo ritmo (potência da pedalada, cadência e batimento cardíaco) ou pela presença de outros elementos no cenário virtual devido e de outros indivíduos. Do ponto de vista da experiência, devo relatar que há um desejo de manter o movimento do avatar, uma sensação sinestésica proveniente da composição verbivocovisual e da caótica mescla de signos visuais e sonoros.

Figura 2 – Biclet@rte: Verbocidade Interativa

Composição com imagens do planejamento ao protótipo da bicicleta que gera energia elétrica e projeta imagens. (Elaborado pelo autor)

Na obra *Bicicle@rte: Verbocidade Interativa* (2022), um experimento artístico com a finalidade de explorar a questão da corporeidade, da interação com o verbivocovisual, e sutilmente dar visibilidade aos invisíveis da cidade, às minorias que nunca são vistas, as minorias das minorias. Ou seja, se um ciclista representa um grupo minoritário que sofre com o desrespeito de motoristas que se sentem donos das ruas, o entregador (cargueiro ou

bicicleteiro) é uma minoria desrespeitada ou ignorada pelos próprios ciclistas. Ao mesmo tempo, trouxe o discurso poético direcionado para uma mulher negra, mulata, mestiça, que também é parte de uma minoria dentro de um grupo minoritário que sofre preconceitos racistas e machistas. Desse modo, a obra apresenta, de uma maneira sutil, estas pessoas invisíveis na cidade ao proporcionar uma experiência de pedalar fisicamente uma bicicleta em um cenário virtual e verbivocovisual, onde a atividade corporal gera energia e dita o ritmo da apresentação do poema, com o uso de tecnologias embargadas e gambiarras, acopladas a uma antiga bicicleta cargueira (sinônimo de esforço físico, de um equipamento pesado e obsoleto para os parâmetros atuais do ciclismo), contrapondo com os dispositivos eletrônicos, um *Raspberry PI 3B*, sensores Hall, dínamo, bateria (*NoBreak*), cabos e um projetor de *led*, e assim possibilitar ao interator, a partir da sua atuação física, gerar energia e projetar poesia verbivocovisual de maneira interativa, condicionada ao seu movimento corpóreo. A programação utilizada para desenvolvimento do software interativo foi nas linguagens *Action Script* e *Python*.

Este artefato trouxe importantes *insights* sobre a questão das perspectivas interativas nas poéticas verbivocovisuais, onde verificou-se que a interação corpórea neste experimento promoveu uma percepção bastante diferente da fruição sedentária da mesma obra, os objetos perceptivos se mesclam e há uma sensação de emergência dos sentidos em manter o foco no movimento e na projeção das imagens, como em uma espécie de túnel gerado pela luz do projetor. A questão da aleatoriedade ocorre com a diferença de ritmo que altera as cores e fruição das imagens, assim como o aspecto de luminosidade ou sombreamento da obra. Enquanto que a medida da entropia relaciona-se diretamente com a participação do público, ou seja, a atuação dos indivíduos ao interagir inesperadamente de forma vigorosa e por tempo prolongado causou situações de desgaste nos componentes capazes de interferir nas sensações proporcionadas pela interação. Por exemplo, o cheiro da borracha do pneu ao desgastar pela fricção, o banco da bicicleta e componentes que foram se moldando ao formato

anatômico dos participantes, podendo trazer maior ou menor desconforto de acordo com suas características físicas, a trepidação causada pelo movimento da pedalada refletida no movimento imprevisível da imagem, promovendo eventuais interferências na leitura e na produção de sentidos e subjetividades.

Figura 3 – Buglitch

Composição com imagens geradas a partir de falhas nos softwares de editoração e renderização (Elaborado pelo autor)

Buglitch (2022), obra em processo, trata-se de uma composição originada a partir de erros (*bugs*) e falhas (*glitch*) no processamento de *softwares* de editoração e renderização de imagens. As falhas registradas que ocorrem em determinados momentos específicos e inesperados durante a execução destes *softwares*, acontecem devido a configuração, capacidade e interação de *software* e *hardware*, e são disparadas a partir de algum comando que sofre o viés da sobrecarga em sua execução, proporcionando a geração da imagem a

partir da falha, como resultado da entropia no canal de processamento da imagem. Então, desta imagem inesperada e imprevisível, gera-se um registro como token não fungível (NFT) a fim de certificar sua autenticidade e criar um catálogo em *blockchain* da série, que então são recombinações e atualizadas aleatoriamente através do programa de projeção da série de imagens.

Sendo que estes eventos de produção das imagens são aleatórios e ocorrem a partir de determinadas condições propícias. Como em situações de aumento do calor no ambiente ou calor interno no dispositivo, capacidade ou carga da memória, velocidade de acesso ou capacidade do disco rígido, capacidade ou uso de recursos da placa aceleradora de vídeo, são condições que atuam como variáveis entrópicas. Portanto, não são oriundos de defeitos no *software* ou nos dispositivos, e os resultados da composição são sempre imprevisíveis.

Resultados

Pode-se perceber que existem variações na construção de sentido e no modo como a percepção do agente fruidor que interage com a obra verbivocovisual de acordo com suas características fisiológicas, culturais, emocionais e, principalmente, no modo que o sujeito se relaciona com o poema-objeto, ou seja, as variáveis de composição podem ser tão heterogêneas quanto as pessoas que interagem com a obra.

Além disso, quando um agente tem uma relação contemplativa com a obra de arte verbivocovisual, ou seja, como um espectador passivo e que não interage com a obra, este parece ter a sua atenção voltada para o todo, faz suas relações de significado e interpretação guiado pelo seu repertório cultural de significados que tende a leitura geral (macro) da poética da obra. E quando este mesmo agente atua fisicamente de modo interativo com a obra, ele parece ter um ponto focal onde se concentra em um determinado aspecto do poema verbivocovisual, como em um tipo de jogo eletrônico, o agente aparenta aguardar *feedbacks*

sobre sua interação e ao mesmo tempo cria uma espécie de conversa/dança, movimentando-se com a interface da obra, quando seu corpo atua de acordo com tais estímulos, oriundo da verbivocovisualidade do poema-objeto.

Este foco de atenção, a partir da interatividade, também depende de características do sujeito e das suas emoções naquele instante, ou seja, da sua percepção das *affordances*. Outra variável trata das respostas corporais ligadas à fisiologia do interator, como no caso de alterar a potência da pedalada e influenciar no ritmo da apresentação e no movimento de elementos na tela, ou um maior esforço, por exemplo, interferir na cor do fundo do poema verbivocovisual, deixando a cor mais “quente” quando o ritmo das pedaladas aumentam e, conseqüentemente, os batimentos cardíacos aceleram; e cores mais “frias” quando os batimentos cardíacos diminuem com o ritmo da pedalada. Assim, as combinações de elementos baseados em variáveis de interação podem se multiplicar exponencialmente.

A questão da aleatoriedade alinhada à interação do agente fruïdor com a obra e que pode ser mensurada em uma série probabilística, está relacionada com a experiência do usuário na formação de sentidos e sua carga de subjetividade, mas que pode transpor e chegar a resultados inesperados devido a questões de *hardware*, ambientais e sociais. De modo, que nas obras apresentadas, a medida entrópica relaciona-se diretamente com os aspectos físicos e materiais.

Combinando-se a questão da entropia e da aleatoriedade, isto nos leva a refletir sobre a imprevisibilidade de resultado deste tipo de obra, com infinitas possibilidades de combinações de elementos poéticos e até mesmo com a não repetição exata da apresentação da obra. Desse modo, um mesmo interator poderia interagir diversas vezes com a mesma obra e nunca mais ter a mesma experiência de sentidos se considerar pequenas variantes fisiológicas que possam ser consideradas no poema verbivocovisual, acrescido das variações de humor, das situações sociais e demais características de vida do sujeito que inevitavelmente afetam essa interação. Além disso, fatores ambientais e climáticos, o

comportamento do indivíduo em grupo, horário de acesso, dentre outros, poderiam atuar de maneira entrópica da experiência de fruição da obra e na intencionalidade interpretativa.

Discussão

Aos relacionar diferentes conceitos, em abordagem transdisciplinar, para pensar as questões das interações corpóreas nas poéticas verbivocovisuais e seus desdobramentos entrópicos, recordo da figura do arlequim, proposta por Michel Serres (1993), um ser híbrido, hermafrodita, mestiço, uma mistura de diversos elementos, um desafio à homogeneidade, um personagem que sempre tem uma outra camada (roupagem) sob a que foi removida. Ainda no pensamento de Michel Serres, a figura do arlequim e a entropia, “como o acaso na termodinâmica abre o sistema de energia e o impede de implodir.” (LECHTE, 2003, p.100). São um ponto de equilíbrio e seus fatores se abrem para a aleatoriedade de resultados e percepções no caso das interfaces afetivas em obras verbivocovisuais que se abram para interfaces com sensibilidade corpórea.

Estas interações oriundas da percepção do agente no ambiente, ou seja, das *affordances* do poema-objeto e suas interfaces afetivas, são formadoras de significado como propôs James Gibson (1979), um determinado indivíduo recebe informação de um ambiente carregado de significado para ele, e desta forma, como postulou Merleau-Ponty (1999), o ser no mundo está em constante interação com os outros e com o mundo na construção de subjetividades, neste caso, ele volta a sua percepção na obtenção de uma consciência das coisas do ambiente através de estímulos motores e da experiência dos sentidos.

A experiência perceptiva e a interrelação entre ação e percepção também encontram-se no cerne dos conceitos corporeidade e de enação, pois estabelece a indissociabilidade entre corpo e mente como processo de constante enfrentamento das perturbações do meio,

onde a cognição opera em um corpo no espaço-tempo contribuindo ativamente para atividade cognitiva do ser.

O pensamento de Roy Ascott (1998), corrobora ao propor que, através da polissemia da arte interativas com seus múltiplos fluxos de dados (imagens, textos, sons) em redes cibernéticas adaptáveis e inteligentes, podem gerar experiências inovadoras e agir de modo a modificar a estrutura de interação do agente no ambiente.

Julio Plaza (2003, p.17, grifo do autor) complementa que para os artistas das novas mídias como Fred Forest, “a transmissão cultural desmaterializada provoca a emergência de uma criatividade e inteligência coletivas e a exploração de novos espaços-tempo, uma ‘dilatação e densificação’ dos potenciais imaginários e sensíveis”.

E de acordo com o pensamento sistêmico e epistemológico de Jean-Louis Le Moigne (2006) a respeito da aleatoriedade e relacionando com o seu modelo de evolução do objeto computacional. Na medida em que a informação transmitida se presume necessária para uma mudança de comportamento e tendo variáveis de complexidade e aleatoriedade em sua resultante, poderão surgir comportamentos imprevistos e a emergência do novo pela decodificação da ambiguidade recebida, como por exemplo, desaparecem os comportamentos esperados e há uma nova direção de sentido. E também como a entropia da informação pode ser utilizada como possibilidade de variações de comportamentos e na evolução destes sistemas.

Além disto, Jean-Louis Le Moigne (2006), também aponta que através através da interação, como princípio de uma ação, em um sistema com variáveis aleatórias e entrópicas são de grande potencial enativo, uma vez que de acordo com sua hipótese fenomenológica permite assumir epistemologias construtivistas que se fundamentam nos fenômenos de automatização e autopoiese, nas palavras de Le Moigne (2014), “pas au sujet connaissant d’assumer le caractère auto-éco-référentiel de son activité cognitive”, em livre tradução,

"permitindo ao sujeito cognoscente assumir um caráter auto-eco-referencial de sua atividade cognitiva" (LE MOIGNE, 2014, p.104, tradução nossa).

Conclusão

Este estudo conclui, ao abordar as perspectivas interativas das obras de arte tecnológicas com poéticas verbivocovisuais a partir da experiência sensível da interação, que ocorrem processos diferentes de percepção quanto ao foco de atenção e compreensão da obra, assim como podem existir variáveis aleatórias e entrópicas quanto a fruição e construção de sentido, carga de subjetividade e na intencionalidade interpretativa.

Percebe-se que, a partir das correlações dos conceitos e os experimentos práticos apresentados neste artigo, ao realizar suas experiências sensoriais por meio de interfaces afetivas sensíveis ao corpo próprio, estas podem originar composições únicas, que reforça a necessidade do pensamento fenomenológico como instrumento de se fazer uma reflexão pelos sentidos como caminho para análise das possibilidades de interação e abertura da obra de arte tecnológica para experiências sensoriais.

Verifica-se, com o tipo de obra apresentada, uma variedade de interpretações e experiências perceptivas que são tão numerosas quanto os indivíduos que interagem com a obra, ou até mesmo, pode variar de acordo com os diferentes estados de humor ou fisiológicos de um mesmo indivíduo, trazendo a possibilidade de uma obra múltipla e transitória com uma experiência de sentido que pode nunca se repetir, ou no mínimo, não ser igual para diferentes sujeitos. Pode-se observar também que a aleatoriedade se faz ver a partir da contingência e do acaso como variáveis das interações com o poema-objeto, tornando a sua projeção no espaço-tempo irreversível. Enquanto que a entropia nestas obras se relacionou a aspectos ambientais, físicos e do comportamento humano.

O estudo aponta para a possibilidade de obras com princípios entrópicos, que estariam fora do controle, do roteiro completo e da intencionalidade interpretativa, do artista. Com variáveis que extrapolam as possibilidades de combinações da mensagem ou estética do artista e que seriam construídas em um determinado momento, de acordo com o interator e suas características pessoais. E também para a questão da experiência do usuário em relação ao foco de atenção e formação de sentidos a partir da interação alinhada aos elementos e ritmo da composição verbivocovisual apontando para uma possível relação com a hipótese fenomenológica de Jean-Louis Le Moigne (2006), quanto a interatividade e aleatoriedade favorecerem o aprendizado e a cognição do sujeito. No entanto, mais estudos são necessários e recomendados para aprofundar e validar estas relações.

Referências

ASCOTT, Roy. La arquitectura de la cibercepción. Ars telemática. Barcelona, ACC L'Angelot, 1998.

DE CAMPOS, Augusto. Plano piloto para poesia concreta. Publicado originalmente em Noigandres 4, São Paulo, edição dos autores, 1958.

DENTZ, René A. Corporeidade e Subjetividade em Merleau-Ponty. Porto Alegre: Intuito, v. 1, n. 2, 2008.

JOYCE, James. Finnegans Wake. Bucuresti: Contemporary Literature Press, 2014.

LE MOIGNE, Jean-Louis. La théorie du système général: Théorie de la modélisation. Les Classiques du Réseau Intelligence de la Complexité, IC-MCX-APC, 2006. Disponível em < <http://archive.mcxapc.org/ouvrages.php%3Fa=display&ID=48.html> > Acesso em 13/10/2022.

LE MOIGNE, Jean-Louis. Les épistémologie constructivistes. 4ª ed. - Paris: PUF, 2014.

LECHTE, John. 50 Pensadores Contemporâneos Essenciais: Do Estruturalismo à Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DIFEL, 2003.

MASON, Stephen. Historias de Las Ciencias. Madrid: Alianza Editorial, Volumes 1 a 5, 1985.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MURRAY, Janet H. Inventing the medium; Principles of Interaction Design as a Cultural Practice. Cambridge (MA): The MIT Press, 2012.

POESIA CONCRETA: o Projeto Verbivocovisual. Academia De Cultura e Base 7 Projetos Culturais, 2007. Disponível em: <<https://poesiaconcreta.com.br>>. Acesso em 21/05/2021.

PLAZA, Júlio. Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção. São Paulo: ARS, v. 1, n. 2, p. 09-29, 2003.

ROCHA, Cleomar; REGINO, Pablo de. Affordances e enação: convergências fenomenológicas em interfaces afetivas. in DATJournal, Volume 3, Número 1, 2018. Disponível em <<https://datjournal.anhembri.br/dat/issue/view/6/6>>. Acesso em 30/10/2021.

SERRES, Michel. Filosofia Mestiça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

VARELA, Francisco. El fenómeno de la vida. Santiago de Chile: Dolmen, 2000.

VENN, John. The logic of chance. 2ª ed.- London: Macmillan and CO, 1876.